

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 4

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Нурматов Ш., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази директори;

Бегматов И., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Холиков Б., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессор

Авлиякулов М., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Худайев И., техника фанлари доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Уразкелдиев А., техника фанлари номзоди, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтимшев А., техника фанлари номзоди, Гулистон давлат университети, доценти;

Хасанов М. қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, катта илмий ходими

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Ботиров Ш., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Гапаров С., техника фалфаса доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Абдуллаева Х., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD), Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилк, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Меваги дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиги катта илмий ходим;

Садиев У., техника фанлари фалсафа доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Уразбаев И., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD) “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети;

Самандаров Э., қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, Урганч давлат университети, Экология ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги кафедраси, доцент;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Нурматов Ш., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;

Холиков Б., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанов М., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ботиров Ш., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Авлиякулов М., доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанова Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Бегматов И., кандидат технических наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Худайев И., доктор технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Уразкелдиев А., кандидат технических наук директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Муратов А., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Касымбетова С., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтишев А., кандидат технических наук, Гулистон давлат университети, доценти;

Гапаров С., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Абдуллаева Х., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD), старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;

Садиев У., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Уразбаев И., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD) Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Самандаров Э., кандидат сельскохозяйственных наук Ургенчского государственного университета, кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности, доцент,

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;

Kholikov B., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;

Avliyakov M.A., Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Khasanova F., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Begmatov I., Candidate of Technical Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Khudayev I., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University of the Bukhara branch;

Urazkeldiev A., Candidate of Technical Sciences, Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Muratov A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Kasymbetova S., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Altmishev A., candidate of technical sciences, Guliston davlat university, associate professor;

Khasanov M., Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Atadjanov A., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Botirov Sh., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Gaparov S., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Abdullaeva Kh., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;

Sadiyev U., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Urazbaev I., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Samandarov E., Candidate of agricultural sciences Urganch State University, Department of ecology and life safety, associate professor,

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанов Максуд Марифович, Маъруфханов Хусанхўжа Мурот ўгли, Маъруфханов Хасанхўжа Мурот ўгли ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ (ПСУЕАИТИ).....	5
2. Муратов А.Р., Юнусова Ф., Муслимов Т.Д. ГИДРОТЕХНИК БЕТОН ТЎЛДИРУВЧИЛАРИ ТУТАШ ЗОНАЛАРИДАГИ СТРУКТУРАЛАНИШНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ.....	9
3. Икромов Рахимджон Каримович, Гаппаров Самандар Маматкулович, Утаев Абдухолик Абдурашидович, Джумаев Зиядулла Таштемирович, Сардар Алланиязов Пулат угли, Шухрат Тагаев Мирахматович МЕТОДЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ХЛОПКА.....	20
4. Хамидов Ахмад Мухамадханович, Гадаев Нодиржон Носиржонович ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАР БЎЙИЧА ҒЎЗАНИ ИЛМИЙ АСОСЛАНГАН СУҒОРИШ ТАРТИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ.....	28
5. Фатхуллоев Алишер Мирзотиллоевич, Исаев Сабиржан Хусанбаевич, Қорабоев Асатилла Жумадилла ўгли, Юлдашев Аббос Амир ўгли ҒЎЗАНИНГ “НАМАНГАН-77” НАВИНИ ЁМҒИРЛАТИБ СУҒОРИШ ТАЖРИБАСИ.....	37
6. Бекмухамедов Абдукаюм Азимович, Нуриддинов Аслиддин Нурбобо угли, Хикматова Хуснора Асатилла кизи, Киличева Мадина Чорикул кизи, Бектурдиева Шахло Умидбек кизи ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЫХОДА И ДЛИНЫ ВОЛОКНА У РЕЦИПРОКНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G.HIRSUTUM L.....	43
7. Бегматов Илхом Абдураимович, Исмаилова Севара Отахановна ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.....	49
8. Islomov O'tkir Pirmetovich, Aminova Guljahon Rustam qizi, Riskulov Doston Abduxamid o'g'li, Samiyev Shaxzod Shuxrat ugli DIFFERENTIAL GPS UCHUN TAYANCH STANTSİYALAR.....	55
9. Атажанов А. У., Асрарова М.К. ЭГАТ ОЛИБ СУҒОРИШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ҒЎЗА РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ МАСАЛАЛАРИ.....	59
10. Atajanov A.U., Mirnig'matov Sh.B. GIDROMEXANIZATSIYA VOSITALARINI QO'LLAB KANALLAR VA OCHIQ KOLLEKTORLARNI TOZALASHNING XUSUSIYATLARI.....	67

УЎК: 631.674.6:633.511

Икрамов Рахимджон Каримович,
НИИИВП заведующий лабораторией
«Оценка мелиоративного состояния
земель, эффективность приемы и технологии
совершенствования» профессор д.т.н.

Гаппаров Самандар Маматкулович,
НИИИВП заведующий лабораторией
«Технологии и техника орошения»
старший научный сотрудник д.ф.т.н.

Утаев Абдухолик Абдурашидович,
НИИИВП старший научный сотрудник
лаборатории «Оценка мелиоративного
состояния земель, эффективность
приемы и технологии совершенствования» д.ф.т.н.

Джумаев Зиядулла Таштемирович,
НИИИВП старший научный сотрудник
лаборатории «Оценка мелиоративного
состояния земель, эффективность
приемы и технологии совершенствования» д.ф.т.н.

Сардар Алланиязов Пулат угли,
Докторант НИИИВП.

Шухрат Тагаев Мирахматович.
Докторант НИИИВП.

МЕТОДЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ХЛОПКА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419531>

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья основана на результатах исследований необходимости корректировки порядка и способа полива хлопчатника под пленку наклонным и капельным поливом в зависимости от изменения влажности почвы под воздействием внешних факторов, в условиях орошаемого полугидроморфные слабозасоленные луговые сероземы.

Ключевые слова: хлопчатник, гидроморф, песок, сероземы, капельное орошение, борозковый полив, корректировка, способ орошения, влажность, тензиометр, термостат, испаритель.

Ikramov Rakhimdzhon Karimovich,
RIIWP head of laboratory

"Assessment of the ameliorative state land, efficiency techniques and technologies improvement" professor d.t.s.

Gapparov Samandar Mamatkulovich,
RIIWP head of laboratory

"Irrigation Technologies and Techniques" senior researcher, d.f.t.s.

Utaev Abdukholik Abdurashidovich,
RIIWP Senior Researcher

laboratory "Assessment of ameliorative land conditions, efficiency techniques and technologies of Improvement" d.f.t.s.

Dzhumaev Ziyadulla Tashtemirovich,
RIIWP Senior Researcher

laboratory "Assessment of ameliorative land conditions, efficiency techniques and technologies of Improvement" d.f.t.s.

Sardar Allaniyazov Pulat ugli,
Doctoral student of RIIWP.

Shukhrat Tagaev Mirahmatovich.
Doctoral student of RIIWP.

METHODS AND THE NEED TO ADJUST COTTON DRIP IRRIGATION

ANNOTATION

This article is based on the results of studies on the need to adjust the order and method of irrigating cotton under a film with inclined and drip irrigation, depending on changes in soil moisture under the influence of external factors, under conditions of irrigated semi-hydromorphic slightly saline meadow gray soils.

Key words: cotton, hydromorph, sand, gray soils, drip irrigation, furrow irrigation, adjustment, irrigation method, humidity, tensiometer, thermostat, evaporator.

Икрамов Раҳимджон Каримович,

ИСМИТИ “Ерларнинг мелиоратив ҳолатини баҳолаш, самарадорлигини ошириш техника ва технологиялари” лаборатория мудири, профессор т.ф.д.

Гаппаров Самандар Маматкулович,
ИСМИТИ “Суғориш технологиялари ва техникаси” лаборатория мудири, катта илмий ходим т.ф.ф.д.

Утаев Абдухолик Абдурашидович,
ИСМИТИ “Ерларнинг мелиоратив ҳолатини баҳолаш, самарадорлигини ошириш техника ва технологиялари” лаборатория катта илмий ходим, профессор т.ф.д.

Джумаев Зиядулла Таштемирович,
ИСМИТИ “Ерларнинг мелиоратив ҳолатини баҳолаш, самарадорлигини ошириш техника ва технологиялари” лаборатория катта илмий ходим, профессор т.ф.д.

Сардор Оллониёзов Пулат ўғли,

ИСМИТИ таянч докторанти.
Шухрат Тоғаев Мирахматович.
ИСМИТИ таянч докторанти.

ЎЎЗАНИ ЭГАТЛАБ ВА ТОМЧИЛАТИБ СУЎОРИШ ТАРТИБИНИ КОРРЕКТИРОВКА ҚИЛИШ УСЛУБЛАРИ ВА ЗАРУРАТИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола суғориладиган ярим гидроморф, кучсиз шўрланган ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида ташқи омиллар таъсирида тупроқ намлигининг ўзгаришига қараб, ўзани эгатлаб ва плёнка остидан томчилатиб суғориш тартиби ҳамда усулини коррективровка қилиш зарурлиги ҳақидаги тадқиқот натижаларига асосланади.

Калит сўзлар: ўза, гидроморф, қумоқ, бўз тупроқлар, томчилатиб суғориш, эгатлаб суғориш, коррективровка, суғориш тартиби, намлик, тензиометр, термостат, буғлатгич.

Суғориш меъёрларини асослашда кўп факторли гидрометеорологик ва гидрогеологик кўрсаткичлар билан аниқланадиган сув баланси усули ёрдамида амалга оширилади. Умумий буғланиш, ёғингарчилик ва тупроқдаги намлик захираси каби табиий омиллар макон ва вақтда сезиларли даражада ўзгариб туради. Бу ўзгарувчанлик ўз навбатида қишлоқ хўжалиги экинларининг суғориш тартибига, меъёрига, ҳосилдорлигига, ташлама ва инфилтрация миқдорида сезиларли таъсир кўрсатади.

Суғоришни тезкор бошқаришнинг методологик асослари, қишлоқ хўжалиги экинларининг тури ва ривожланиш босқичлари билан бевосита боғлиқ ҳолда ҳар куни баҳоланаётган тупроқнинг фаол қатламидаги намлик захираларини алмашинувини ўз ичига олади. Лойихавий суғориш тартиби ўртача кўп йиллик метеорологик маълумотлар асосида бир йилга ҳисобланади. Шунга кўра объектнинг табиий-иқтисодий, ташкилий-техник шароитларининг ўзгаришини ҳисобга олиб суғоришни коррективровка қилиш талаб қилинади.

Суғориш тартибини коррективровка қилишга қуйидаги омиллар сабаб бўлади. Булар ҳисобланган қийматларнинг ҳақиқий қабул қилинган қийматлар ўртасидаги тафовут (гидрогеологик параметрлар, литологик структура, сув таъминоти тартиби), режалаштирилган экин тури ва майдонларининг ўзгариши, ҳисоб-китобларда башорат қилинган метеорологик шароитларнинг кескин ўзгариши ҳамда суғориш тизимини техник яхшилаш ёки реконструкция қилиш ва бошқалар қиради. Шароит ва омилларнинг таъсир даражасига қараб ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда суғоришда режали ва тезкор тузатишлар киритилади. Режалаштирилган ўзгаришлар келгуси ой учун ўртача кўп йиллик метеорологик маълумотлар асосида бутун йил учун таққослаш ва таҳлил қилиш асосида амалга оширилади.

Тезкор тузатишларда тупроқ илдиз қатламининг суткалик сув баланси қуйидагича амалга оширилади:

- тензиометр кўрсаткичлари бўйича тупроқдаги намлик миқдорини назорат қилиш;
- режалаштирилган суғориш тартибини ишлаб чиқишда иқлим шароитларини кескин ўзгаришини ҳисобга олиш;

Кутилмаган ҳолларда режалаштирилган суғориш тартиби бузилган тақдирда суғоришга тузатишлар киритиш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- «А» синфига мансуб буғлаткичнинг кунлик маълумотларидан фойдаланган ҳолда суғориш тартибига тузатишлар киритиш;
- Блейни-Криддла усулидан фойдаланиб метеорологик кўрсаткичларни 5-10 кун олдинги башоратларни ҳисобга олиш. Кунлик об-ҳаво маълумотлари 2 ҳафта олдиндан башорат қилинади. Ҳозирги вақтда Пенмана-Монтейта тенгламаси бўйича ҳисобланадиган барча метеорологик кўрсаткичлар Ўзбекистон Республикаси гидрометеорология хизмати

томонидан олдиндан башорат қилинмаганлиги сабабли Блейни-Криддла усулидан фойдаланиб кейинги суғориш вақтларини башорат қилиш мумкин.

Тезкор суғоришни бошқаришнинг методологик асоси тупроқдаги намлик захираси, алмашлаб экиш тури ва фазаси билан динамик боғлиқ ҳолда ҳар куни баҳолашни ўз ичига олади. Суғоришни коррективроқ қилишда тензиометр кўрсаткичлари, «А» синфига мансуб буғлатгич маълумотлари ҳамда Блейни-Криддла усулидан фойдаланиб суткалик сув баланси асосида метеорологик маълумотларни 5-10 кун олдинги башоратларни ҳисобга олиб суғориш тартибига тузатишлар киритилиб ҳисоб-китоблар бажарилади.

Ҳисоб даври охирида тупроқдаги намлик мувазанати ва башорат қилинган намлик захираси куйидаги 1-тенглама бўйича аниқланади.

$$W_e = W_b + O_c - E T_c, \text{ мм} \quad (1)$$

бунда W_e -ҳисоб даври охирида тупроқдаги намлик захираси, мм; W_b -ҳисоб даври бошида тупроқдаги намлик захираси, мм; O_c -ёгин миқдори, мм; $E T_c$ -экин эвапотранспирацияси, мм.

Ғўзани суғориш тартибини тупроқдаги намлик миқдори ва тензиометр кўрсаткичлари бўйича суғориш муддатларини коррективроқ қилишда тадқиқот мақсади ҳамда қўйилган вазифаларга бевосита боғлиқдир. Ғўзани суғориш бўйича олиб бориладиган дала тадқиқотларида асосан ўсимлик илдиз тизими ривожланган ҳисобий 0,5-1,0 метр қатламдаги тупроқ намлигини аниқлаш орқали олиб борилади. Тупроқдаги намлик миқдори эса куйидаги 2-тенглама ёрдамида ҳисобланади.

$$W = \frac{(a-b) \cdot 100}{b-v} \quad W = \frac{(a-b) \cdot 100}{b-c} \quad (2)$$

бунда W -тупроқ намлиги, куруқ вазнга нисбатан %; a -нам тупроқ билан стакан оғирлиги, г; b -куруқ тупроқ билан стакан оғирлиги, г; v -бўш стакан оғирлиги (тара), г.

Тупроқдаги намлик миқдорини аниқлашда ҳамда суғоришни коррективроқ қилишда тадқиқот йилларида тажриба майдонининг эгатлаб суғорилган назорат вариантларида 50 ва 70 см лик, томчилатиб суғорилган вариантларида эса 30 ва 50 см узунликдаги тензиометрлар ўрнатилди. Суғоришлар ўрнатилган тензиометрлар кўрсаткичи ҳамда тупроқ намуналарини термостатда (105 °С) қуритиш йўли билан аниқланган намлик миқдори бўйича олиб борилди.

Суғориш кишлок хўжалик экинларининг тури, суғориш муддатлари, тупроқнинг механик таркиби, шўрланиш даражаси ва ўсимликнинг ривожланиш даврларига қараб белгиланди. Бунда ғўзани гуллаш, гуллаш ва ҳосил тўплаш даврларида тупроқнинг суғориш олди сўриш босими механик таркиби енгил ва кам шўрланган тупроқларда тензиометр кўрсаткичлари ҳисобий қатламда 40 сантиметрда бўлганда суғориш ишлари олиб борилди [1; 8-20-б.], [2; 19-20-б.], [3; 93-98-б.].

Плёнка остига қўш қаторлаб экилган ғўзани томчилатиб суғориш тажриба тизимида режалаштирилган тупроқнинг ЧДНС га нисбатан тартиблари бўйича олиб борилди. Бунда ғўзани эгатлаб ва томчилатиб суғориш тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % тартибда ўтказилди [7; 30-35-б.].

1-жадвал

Тупроқдаги намлик миқдори ва тензиометр кўрсаткичлари бўйича ғўзани плёнка остидан томчилатиб суғориш муддати ва меъёрлари

Тадқиқот йиллари	Ойлар	Июнь	Июль	Август	Жами
2017 й	Суғоришлар сони	1	1	2	4
	Суғориш кунлари	18.06	16.07	9.08, 30.08	
	Суғориш меъёри брутто, м ³ /га	700	320	325, 310	1655
2018 й	Суғоришлар сони	1	2	2	5
	Суғориш кунлари	29.06	11.07, 27.07.	13.08, 31.08	
	Суғориш меъёри брутто, м ³ /га	260	330, 350	360, 300	1600
2019 й	Суғоришлар сони	1	2	3	6
	Суғориш кунлари	25.06	9.07, 20.07	2.08, 14.08, 26.08	
	Суғориш меъёри брутто, м ³ /га	240	300, 335	340, 350, 315	1880

Олиб борилган дала тадқиқотларида ғўзани эгатлаб суғоришда (назорат) вегетация даври давомида 3 марта суғориш талаб этилган бўлса, полиэтилен плёнка остидан томчилатиб суғорилган тажриба вариантыда эса ғўза вегетация даври давомида 5-6 марта суғорилди. Эгатлаб суғорилган назорат вариантларида ғўза гуллашгача 0-70 см қатламда тупроқ намлиги 12,5-13,6 %, гуллаш-ҳосил тўплаш даврида 0-100 см қатламда 14,2-14,6 %, пишиш даврида 0-70 см қатламда ўртача 11,7-13,5 % ни ташкил этган бўлса, томчилатиб суғорилган тажриба вариантларида эса бу кўрсаткичлар ўртача ғўза гуллашгача 0-50 см қатламда 12,1-12,7 %, гуллаш-ҳосил тўплаш даврида 0-50 см қатламда 12,0-12,7 %, пишиш даврида 0-50 см қатламда ўртача намлик 10,9-11,2 % га тенг бўлди.

Ғўзани эгатлаб ва полиэтилен плёнка остидан томчилатиб суғоришда тензиометр кўрсаткичлари коррективроқ қилинди. Натижада эгатлаб суғоришда ғўза вегетация даврида 3 марта суғорилиб, суғориш меъёри 2280-2315 м³/га ни, суғоришлар ўртасидаги муддат эса 18-30 кунни, полиэтилен плёнка остидан томчилатиб суғоришда эса ғўза вегетация даври давомида 5-6 марта, суғориш меъёри эса 1600-1880 м³/га ни, суғоришлар ўртасидаги муддат эса 11-24 кунни ташкил қилди.

Ғўзани суғориш тартибини коррективроқ қилишда АҚШ нинг Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги стандарти бўйича «А» синфига мансуб буғлатгичдан фойдаланилди. Буғлатгич очик сув юзасидан буғланишга кўра қуёш радиацияси, шамол, ҳаво ҳарорати ва намликнинг интеграл таъсирини ўлчайди. Қурилма ўсимлик транспирациясига таъсир қилувчи ўхшаш иқлим омилларига тенг жавоб берсада, баъзи омиллар сув юзаси ва суғориладиган майдондан сув йўқотилишларида сезиларли фарқ қилади. Қуёш радиациясининг сув билан акс этиши эталон ўт юзаси учун қабул қилинганидан 23 %гача фарқ қилиши мумкин. Буғлатгичда иссиқлик тўпланиши тунда сезиларли буғланишни келтириб чиқариши мумкин, ҳолбуки аксарият ўсимликлар фақат кундузи транспирация қилишади. Шунингдек, ҳавонинг турбулентлиги, ҳарорати ва намлигида бевосита тегишли юза устида фарқлар мавжуд.

Буғлатгичдан бўладиган буғланиш ҳамда экин юзадан эвапотранспирация ўртасидаги фарққа қарамасдан, 10 кун ёки ундан кўп даврга ЕТо башорат қилиш учун эвапориметрлардан фойдаланиш кафолатланиши мумкин. Буғлатгичдаги буғланиш миқдори эмпирик усуллар ёрдамида аниқланганда буғлатгич коэффиценти эталон экиндан бўладиган буғланиш билан ўзаро боғлиқ (3-тенглама).

$$E_{To} = K_p \cdot E_{pan} \quad (3)$$

бунда ЕТо-эталон эвапотранспирацияси, мм/сут; Кр-буғлатгич коэффиценти; Епан-буғлатгичдан бўлган буғланиш миқдори, мм/сут.

Буғлатгич коэффиценти тупроқ қоплами, ҳавонинг нисбий намлиги ва шамол тезлигини ҳисобга олади. Бу усул бўйича суғориш даврида илдиз қатламидаги намлик миқдори ҳисобланиб, ўтган давр учун кумулятив жамламадаги сув сарфига бўлган намликни осонлик билан бўладиган намлик миқдоридан айириш йўли билан белгиланади.

$$S_a = \frac{3DB \cdot D \cdot P}{1000} \text{ мм} \quad (4)$$

Буғлатгич тегишли коэффицентини танлашда мослама тури, шамолга тескари буфер зонасининг катталиги ва ҳолати, шунингдек тупроқ юзаси, шамол ва ҳаво намлиги ҳисобга олинади. Тадқиқот объекти бўйича ғўза даласининг кунлик сув баланси ҳисобланди. Ушбу усулда суғориш даврида илдиз қатламида намлик миқдори, экин томонидан осон ўзлаштириладиган намлик миқдоридан айириш йўли билан аниқланади. Суғоришни ҳисобий қатламдаги тупроқ намлигини экин томонидан осон ўзлаштириши мумкин бўлган намлик миқдорининг қуйи чегарасига тенг бўлганда амалга оширилиши керак [8; 50-55-б.].

Ғўзани эгатлаб ва плёнка остидан томчилатиб суғоришда «А» синфидаги буғлатгич кўрсаткичлари бўйича коррективроқ қилинганида ғўза вегетация даври давомида 3 марта эгатлаб суғорилиб, мавсумий суғориш меъёри 2280-2315 м³/га ни, суғоришлар ўртасидаги муддат эса 18-30 кунни, плёнка остидан томчилатиб суғоришда эса ғўза вегетация даври

давонида 6 марта, суғориш меъёри эса 1900-2150 м³/га ни, суғоришлар ўртасидаги муддат эса 11-14 кунни ташкил қилди.

2-жадвал

Буғлатгич маълумотлари асосида ғўзани плёнка остидан томчилатиб суғориш муддати ва меъёрларини коррективка қилиш натижалари

Тадқиқот йиллари	Ойлар	Июнь	Июль	Август	Жами
2017 й.	Суғоришлар сони	2	3	1	6
	Суғориш кунлари	20.06, 30.06	10.07, 20.07, 31.07.	12.08	
	Суғориш меъёри брутто, м ³ /га	300, 350	400, 400, 350	300	2100
2018 й.	Суғоришлар сони	2	3	1	6
	Суғориш кунлари	16.06, 28.06	8.07, 18.07, 29.07	10.08	
	Суғориш меъёри брутто, м ³ /га	250, 300	300, 400, 350	300	1900
2019 й.	Суғоришлар сони	1	3	2	6
	Суғориш кунлари	23.06	3.07, 14.07, 23.07	3.08, 22.08	
	Суғориш меъёри брутто, м ³ /га	300	400, 400, 400	350, 300	2150

Метеорология хизмати башоратлари асосида Блейни-Криддла усули бўйича кунлик сув балансини тузиш ва суғоришни коррективка қилиш. Об-ҳаво маълумотлари асосида икки ҳафтагача олдиндан кунлик маълумотлар олдиндан башорат қилинади. Бугунги кунда Пенмана-Монтейт тенгламаси ёрдамида ҳисоблаш учун керак бўладиган барча метеорологик маълумотлар киритилган барча элементлар Ўзбекистон метеорология хизмати томонидан башорат қилинмаганлиги сабабли, Блейни-Криддла усулидан (5-тенглама) фойдаланиш тавсия қилинади.

$$E_{T_0} = c[p(0,46T + 8)] \text{ мм/кун} \tag{5}$$

бунда E_{T0}-эталон эвапотранспирацияси, мм/сут; P-мазкур кенглик ва ойдаги барча йиллик қуёшли соатлар жамланмасидан олинган ўртача фоиз; T-ўртача суткалик ҳарорат, С°; с-шамол тезлиги ва қуёшнинг нур сочиш давомийлигини, ҳавонинг минимал намлигини ҳисобга олувчи тузатиш коэффициент.

Бу усул қишлоқ хўжалиги экинларнинг сувга бўлган эҳтиёжларига иқлим таъсирини ҳисоблашда ҳаво ҳарорати (T) ва даврга тўғри келадиган кундузги (f) соатларининг давомийлиги ҳисобга олади.

Ғўзани эгатлаб ва плёнка остидан томчилатиб суғоришни Блейни-Криддла услуби бўйича коррективка қилинганда эса эгатлаб суғоришда ғўза вегетация даври давонида 3 марта суғорилиб, суғориш меъёри 2050-2350 м³/га ни, суғоришлар ўртасидаги муддат эса 18-30 кунни, плёнка остидан томчилатиб суғоришда эса ғўза вегетация даври давонида 6 марта суғорилиб, суғориш меъёри эса 1600-1880 м³/га ни, суғоришлар ўртасидаги муддат эса 6-9 кунни ташкил қилди.

3-жадвал

Блейни-Криддла усули асосида ғўзани томчилатиб суғориш муддати ва меъёрларини коррективка қилиш натижалари

Тадқиқот йиллари	Ойлар	Июнь	Июль	Август	Жами
2017 й.	Суғоришлар сони	-	4	2	6
	Суғориш кунлари	-	1.07, 8.07, 16.07, 24.07	1.08, 10.08	
	Суғориш меъёри брутто, м ³ /га	-	300, 350, 350, 350	350, 350.	2050
2018 й.	Суғоришлар сони	1	4	1	6
	Суғориш кунлари	29.06	6.07, 13.07, 21.07, 28.07	5.08, 13.08	
	Суғориш меъёри брутто, м ³ /га	300	300, 350, 350, 350	350, 350	2350

2019 й.	Суғоришлар сони	-	3	2	6
	Суғориш кунлари	-	7.07, 14.07, 22.07, 28.07	5.08, 14.08	
	Суғориш меъёри брутто, м ³ /га	-	300, 350, 350, 350	350, 350	2050

Тадқиқот йилларида ғўзанинг вегетация даври давомидаги умумий сув истеъмолини аниқлаш мақсадида олиб борилган кузатув маълумотлари шуни кўрсатадики, тупроқнинг 0-200 см қатламидаги намлик миқдори, ёгин миқдори, сизот сувларидан ўсимликнинг илдиз қатламига кўтарилган сув миқдори ва вегетация даври давомида ғўзани суғоришнинг брутто миқдори ҳисоб-китоб қилиниб ғўзанинг йиллик умумий сув истеъмоли ҳисобланди.

4-жадвал

Пахта даласининг умумий сув истеъмоли миқдори

№	Кўрсаткичлар	2017-й		2018-й		2019-й	
		эгат. суғор.	томч. суғор.	эгат. суғор.	томч. суғор.	эгат. суғор.	томч. суғор.
1	Тупроқдаги намлик захирасидан фойдаланилган миқдори	<u>1209</u> 21,3	<u>1092</u> 23,8	<u>1240</u> 23,1	<u>1220</u> 27,9	<u>1262</u> 18,1	<u>1099</u> 18,1
2	Вегетация давридаги ёгин миқдори	<u>647</u> 11,4	<u>647</u> 14,1	<u>352</u> 6,6	<u>352</u> 8,1	<u>1906</u> 27,3	<u>1906</u> 31,3
3	Суғориш меъёри, брутто	<u>2315</u> 40,8	<u>1655</u> 36,0	<u>2280</u> 42,4	<u>1600</u> 36,6	<u>2310</u> 33,1	<u>1880</u> 30,9
4	Сизот сувларидан илдиз қатламига кўтарилган сув миқдори	<u>1500</u> 26,5	<u>1200</u> 26,1	<u>1500</u> 27,9	<u>1200</u> 27,4	<u>1500</u> 21,5	<u>1200</u> 19,7
5	Умумий сув истеъмоли, м³/га	5671	4594	5372	4372	6978	6085
6	Пахта ҳосилдорлиги, ц/га	36,4	42,1	36,2	41,6	38,1	44,7
7	1 ц ҳосил олиш учун умумий сув истеъмоли	155,6	109,1	148,4	105,1	183,1	136,1

Эслатма: Сурагда м³/га, махражда % да.

ХУЛОСАЛАР. Бундан кўринадики ғўза майдонининг асосий сувга бўлган талабини суғоришлар орқали берилган сув миқдори ташкил қилиб, бу ғўзанинг умумий сув истеъмолининг 30,9-42,4 % ини ташкил қилди. Тупроқдаги намлик захирасидан фойдаланган қисми эса 18,1-27,9 % ни, атмосфера ёгинларидан фойдаланган миқдори эса 6,6-31,3 % ни ташкил қилди. Энг кўп миқдордаги намликни плёнка билан мулчаланган ва томчилатиб суғорилган тажриба вариантыда ғўзанинг ўзлаштириши кузатилди (4-жадвал).

Тадқиқотлар натижасида эгатлаб суғорилган назорат вариантларида ғўзанинг умумий сув истеъмоли 5372-6978 м³/га ни, плёнка остидан томчилатиб суғорилган тажриба вариантларида эса бу кўрсаткич 4372-6085 м³/га ни, эгатлаб суғорилган назорат вариантларида ғўзанинг умумий сув истеъмоли 3 йилда ўртача 6007 м³/га ни, плёнка остидан томчилатиб суғорилган тажриба вариантларида эса бу кўрсаткич 5017 м³/га ни ташкил қилди.

Тадқиқотларда пахта хом ашёси миқдори (ц/га), суғориш сувининг самарадорлигини баҳолашда 1000 м³ суғориш сувидан етиштирилган ҳосил ҳамда ялпи даромад ҳисобланиб, ғўза майдонининг умумий сув баланси, шу жумладан суғориш меъёри, вегетация даврида ёгин миқдори ва ўсимликнинг сизот сувларидан фойдаланиш миқдори халқаро ФАО қўлланмасида қабул қилинган услуб бўйича ҳисобланди. Эгатлаб суғорилган назорат вариантыда 1 ц пахта ҳосили етиштириш учун 148,4-183,1 м³/ц суғориш суви сарфланган бўлса, плёнка остидан томчилатиб суғорилган тажриба вариантларида эса бу кўрсаткич 105,1-136,1 м³/ц ни ташкил қилди.

Жиззах вилоятининг ярим гидроморф, кучсиз шўрланган ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида ғўзанинг ўрта пишар Пахтакор-1 навини кўш қаторлаб плёнка остидан томчилатиб суғоришда ривожланиш босқичларида ҳисобий илдиз қатлами 50-50-50 см қатламдаги намлик миқдорига қараб суғориш меъёрлари 250-350 м³/га меъёрда 5-6 марта, мавсумий суғориш меъёри эса 1600-1900 м³/га бўлишлиги тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Безбородов Г.А., Дубенок Н.Н., Безбородов А.Г., Безбородов Ю.Г., Безбородов Д.Г. «Методическое руководство по назначению сроков и норм полива сельскохозяйственных культур с помощью тензиометров». // Под ред. проф. Н.Н.Дубенка. – Ташкент. Агросаноат ахбороти, 1999. - ст. 28.
2. Шездюкова Л.Х., Гаппаров С.М. К методике расчета режим орошения хлопчатника двухстрочного посева орошаемого капельным способом под мульчированной темной полиэтиленовой пленкой. «Мелиорация и водное хозяйство». Журнали. Москва 2019-йил, №6. 9-12 бетлар.
3. И.Э.Махмудов., Р.К.Икрамов., Г.А.Безбородов., Л.Х.Шездюкова., А.А.Ўтаев. Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг Фойдали модел учун патенти. № FAP 01567. “Қўшқатор сеялкада эгат очмасдан плёнка остига экилган ғўзани томчилатиб суғориш усули”. Тошкент, 5.09.2019.
4. Икрамов Р.К., Безбородов Г.А., Бастеев Г.Н., Шездюкова Л.Х., Гаппаров С.М., Рахимов Р.Р., Юсупова Ф.М. «Внедрение оперативного наблюдения за влажностью почвы и корректировки назначенных поливных норм с помощью быстродействующих приборов-тензиометров». САНИИРИ на пути к интегрированному управлению водными ресурсами. Сборник научных трудов Ташкент 2010. ст. 93-98.
5. A.V.Urazkeldiev, S.M.Gapparov. «Scientific research and achieved results on agricultural crop irrigation in water supply irrigation technologies». Cotton Science (2022) 3 Volume-2. Issue-1. DOI 10.5281/zenodo. 58042623.
6. С.М.Гаппаров., А.А.Мирзаев. “Томчилатиб суғориш технологияси самарадорлигини баҳолаш бўйича дала тадқиқотлари”. “Agroiqtisodiyot” Илмий-амалий агроиктисодий журнал. 2021-йил. №3-4 (21). 14-16 бетлар.
7. С.Гаппаров., Т.Фаранов., Ф.Юсупова., А.Мухторов., В.Ахмеджанов., З.Сабилова. “Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологиялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш”. Монография. Тошкент. “ИЛМ-ЗИЁ-ЗАКОВАТ” нашриёти. 2020 й.
8. Икрамов Р.К. Принципы управления водно-солевым режимом орошаемых земель Средней Азии в условиях дефицита водных ресурсов. –Т.: Гидроингео, 2001. – С. 46-55.